

LAKUNALAR KLASSIFIKATSIYASI VA LINGVOMADANIY AHAMIYATI

Rahmadjonov Shaxzodxon Shodiboyzoda

CHDPU, o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: O'lmas Saidov, f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada lakunalar (bo'shliqlar) tushunchasi, ular qanday toifalarga bo'linganligi va madaniyatlararo muloqot doirasida qanday ta'riflanishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: lakunar so'zlar, mutlaq lakuna, lingvistik lakuna, madaniy konsept, madaniy fond, ekvivalentsiz leksika.

Abstract. This article examines the concept of lacunae (gaps or absences), how they are categorized, and how they are defined within intercultural communication.

Keywords: lacunae, absolute lacuna, linguistic lacuna, cultural concept, cultural fund, lexicon without equivalents.

Tillar va madaniyatlar o'rtasidagi farqlarni muhokama qilishda, "lakuna" tushunchasiga e'tibor qaratiladi. Bu atama tor va keng ma'nolarda qo'llanilsa ham, ikki til va madaniyat orasidagi tafovutni aynan lakunalar orqali aniq ko'rish mumkin.

«Lakuna» termini tor ma'noda ishlatilganda, u yoki bu tushunchani anglatish uchun tilning lug'aviy tarkibida kerakli so'zning mavjud emasligi nazarda tutiladi. Y.S.Stepanov ta'biri bilan aytganda, lakunalar tilning semantik xaritasidagi «oq dog'lar» yoki bo'shliqlardir⁵. Ular har bir tilda mavjud bo'lib, ichki tuzilmada sezilmaydigan, lekin taqqoslash jarayonida ajralib ko'rinadigan birliklardir. Stepanov mutlaq va nisbiy lakunalarni farqlashni taklif etadi.

Mutlaq lakunalar tarjima lug'atlarida namoyon bo'lib, ma'lum tilda ekvivalentiga ega bo'lmagan so'zlar sifatida tushuniladi. Boshqacha aytganda, bir tilda mavjud bo'lgan leksik birlikning ikkinchi tilda yo'qligidir. Mutlaq lakunalarning ma'nomazmunini faqat tasviriy yo'l bilan ifodalash mumkin. Masalan, o'zbek tilida kun qismlarining azon, peshin, shom, xufton singari so'zlar bilan ifodalanishi

⁵ Stepanov Y.S. Fransuz stilistikasi. - Moskva., 1965. 120-b.

(peshingacha uxladi, shom bo'lmay uyda bo'ldi, azonda chiqib ketib xuftonda kirib keldi) ingliz tili uchun mutlaq lakunalar hisoblanadi.

Nisbiy lakunalar – tilda kamdan-kam, alohida holatlarda ishlatiladigan so'zlardir. Ingliz tili uchun nisbiy lakunalar sifatida «bolajon qalb, yon qo'shni - jon qo'shni» singari tushunchalarni misol qilib keltirish mumkin.

Lakunalarining mutlaq va nisbiy turlarga bo'lib o'rganilishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Lekin bunga qarshilar ham yo'q emas. D.B.Gudkov fikricha, «nisbiy lakuna» terminining o'zi muvaffaqiyatli chiqmagan. Chunki, uningcha, «nisbiy bo'shliqning o'zi mavjud emas».⁶

Keng ma'noda «lakuna» termini nafaqat tillarni, balki madaniyatning boshqa jihatlarini qiyoslashda ham ishlatiladi. Y.S.Stepanovning ta'rifiga biroz o'zgartirish kiritgan holda tadqiqotchilar lakunalarni milliy ong mavjudligining vositalari bo'lmish tilning, matnning yoki madaniyatning semantik xaritasidagi «oq dog'lar», bo'shliqlar sifatida ta'riflashni tavsiya etadilar. Lakunalar, shuningdek, madaniyatlararo muloqot sharoitida o'z o'rniga ega bo'lgan qiyoslashda ham yuzaga chiqadi. I.V.Tomasheva «ma'lum madaniyat egalari tilida o'zining uyg'un aksini topgan va boshqa til hamda madaniyat egalari tomonidan muloqot jarayonida batamom tushunilmaydigan yoki qisman tushunilmaydigan madaniyatning milliy o'ziga xos elementlari»ni lakunalar deb ataydi⁷. Umumiy ma'noda lakunalar bir madaniyatda bor va ikkinchisida yo'q bo'lgan tushunchalarni qayd qiladi, aniqrog'i, ular til va madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari ishorasidir. Til lakunalaridan ayri tarzda, kulturologik (madaniy) lakunalar ham ajratib ko'rsatiladi. Ushbu yondashuv maqsadga muvofiq va metodologik jihatdan o'zini oqlagan hisoblanadi, chunki, bir tomondan, «lakuna» tushunchasining bunday keng talqin qilinishi til va madaniyat o'rtasidagi real bog'liqlikka tayansa, ikkinchi tomondan, til va madaniyat o'rtasidagi ayrim bog'liqlik shakllarini aniq belgilab olishga ko'maklashadi. Ajratib ko'rsatilgan farq va asoslardan kelib chiqqan holda lakunalarni turlicha tasniflash taklif qilinadi. Etnopsixolingvistikada ularning quyidagi tiplari ko'rsatiladi: til lakunalari (leksik, stilistik va grammatik), kulturologik lakunalar (etnografik, psixologik, yashash tarzi, kinesik), matn lakunalari.

Chet va o'zbek tillari qiyoslanadigan bo'lsa, misol tariqasida, ingliz tili uchun leksik lakunalarga o'zbek tilidagi vaqtga ishora qiluvchi azon, shom, peshin singari

⁶ Gudkov D.B. Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti. - Moskva.: Gnozis, 2003. 79-b.

⁷ Tomasheva I.V. Zamonaviy lingvistikada "lakuna" tushunchasi. Emotiv lakunalar. // Til va hissiyotlar. - Volgograd: Peremena, 1995. 49-b.

soʻzlarni olish mumkin. Ingliz tili uchun oʻzbek tilidagi fe'lga qoʻshiladigan sheva qoʻshimchalari grammatik lakuna boʻladi. Taqqoslanayotgan tillarning birida oʻxshash stilistik boʻyoqdorlikka ega soʻzning yoʻqligi stilistik lakunaga misol boʻla oladi. Masalan, oʻzbek tilidagi yuzni ifodalovchi «oraz» yoki chiroyli qomatga ishora qiluvchi «sarv» soʻzlari ingliz tili uchun stilistik lakunalar hisoblanadi.

Etnografik lakunalar tildan tashqari muhit bilan bevosita bogʻliq boʻlib, ularning mavjudligi bir madaniyatdagi realiyalarning ikkinchi madaniyatda yoʻqligi bilan izohlanadi. Masalan, ingliz tili uchun «soch pilik», «tillaqosh» singari oʻzbekona tushunchalar etnografik lakunalar hisoblanadi. Etnografik lakunalar lingvistik va ekstralingvistik muhitlar oʻrtasidan joy egallagani uchun, ayrim tadqiqotchilar ularni kulturologik emas, lingvokulturologik hodisa deb atashni taklif qiladilar. Shunday qarash bizningcha ham toʻgʻri.

Lakunalarning boshqa tiplari va tasniflari ham bor. Til tizimidagi mansubligiga koʻra lakunalar tillararo va bir til tizimiga xos boʻlgan turlarga boʻlinadi. Tillararo lakunalar turli tillarni qiyoslaganda, ulardan birida boshqa tildagi birlikka mos leksik ekvivalent topilmaganda aniqlanadi. Bir tilga mansub lakunalar bir til paradigmasi ichida aniqlanadi. Masalan, qarama-qarshi maʼnosiga ega soʻzning yoʻqligi yoki soʻzning biror-bir morfologik shaklining mavjud emasligi va boshqalar.

Tillararo lakunalar asoslangan va asoslanmagan kabi turlarga boʻlinadi. Asoslangan lakunalar milliy madaniyatda tegishli narsa yoki hodisaning mavjud emasligi bilan izohlanadi. Asoslanmagan lakunalar esa narsa yoki hodisaning mavjud emasligi bilan izohlana olmaydi: madaniyatda ular mavjud, lekin ularni ataydigan soʻzlar yoʻq. Masalan, «soch pilik» «tillaqosh» ingliz tilida asoslangan lakunalar hisoblanadi, chunki bu soʻzlar ingliz madaniyatiga xos boʻlmagan realiyalardir. «Peshin», «shom» soʻzlari esa asoslanmagan lakunalar deyiladi.

L.Bogdanovanning taʼkidlashicha, «lakunalar haqida gapirilar ekan, boshqa til bilan qiyoslanganda berilgan tildagi soʻzning mavjud emasligi hamma vaqt ham oʻsha tildagi soʻzlarning yetishmasligidan dalolat bermaydi».⁸ Gap maʼlum tushunchalarning jamiyatda qanchalik talabda ekanligidadir. Bir tomondan olib qaralganda, aynan lakunalar bir madaniyat uchun muhim va boshqasi uchun muhim boʻlmagan tushunchalarni belgilashda asosiy rolni oʻynaydi. Bundan kelib chiqadiki, nafaqat

⁸ Bogdanova L.I. Tillar va madaniyatlarning oʻzaro taʼsiri jarayonida lakunalar muammosi // Humaniora: Lingua russica. Rus va slavyan filologiyasiga oid asarlar. IX asr lingvistikasi. Tillar va lingvistik birliklarning oʻzaro taʼsiri. - Tartu, 2006. 29-b.

tildagi mavjud tushuncha, balki unda yo'q tushuncha ham biror hodisa haqida ma'lumot bera olar ekan.

Badiiy tarjimada lingvomadaniy lakunalar masalasi alohida ahamiyatga ega. Lingvomadaniy lakunalar bir tilda mavjud madaniy ma'noga ega leksik birlikning boshqa tilda mavjud emasligini ko'rsatadi. Madaniy ma'no deganda so'zda qayd etilgan madaniyat komponentlari tushuniladi. Lakunalarni o'rganar ekanmiz, deyarli har doim, ekvivalentsiz leksikaga duch kelamiz va bu tasodif emas. Bir tilda bo'la turib, ikkinchi tilda o'sha birlikning yo'qligi ikkinchi til uchun lakuna hisoblansa, xuddi shu vaqtning o'zida ikkinchi tildagi mavjud birlik birinchi tilga nisbatan ekvivalentsiz bo'lib chiqadi. Ekvivalentsiz birliklar va lakunalar doimo «jufflikda yuradi», aniqrog'i, agar bir tilda lakuna bo'lsa, qiyoslanayotgan tilda u ekvivalentsiz birlik deb nomlanadi yoki aksincha. Aslida, lakuna va ekvivalentsiz leksika bir xil hodisani turli nuqtai nazardan o'rganadi, desa bo'ladi: lakuna deganda 1-tildagi u yoki bu birlikning mavjud emasligiga e'tibor qaratisa, ekvivalentsiz leksikada uning 2-tildagi mavjudligi va 1-til bilan bog'liqlik jihatiga ahamiyat beriladi.

Kontseptual lakunalarning bir turi yoki tor ma'nodagi kontseptual lakunalar sifatida bir madaniyatda mavjud bo'lgan va boshqasida butunlay yo'q yoki qisman yo'q bo'lgan madaniy kontseptlar tushuniladi. Y.S.Stepanov madaniy kontseptlar sirasida «konstantlar» tushunchasini qo'llaydi, ya'ni konstantlarga eng muqim, asosiy madaniy kontseptlar sifatida qaraladi.

Madaniy lakunalarning mavjudligi u yoki bu lingvomadaniy elatning tarixiy va madaniy merosi aksi bilan izohlanadi. Boshqacha aytganda, madaniy lakunalar bir til yoki madaniyat egalarining san'at, adabiyot, tarixiy voqealar haqidagi bilimining boshqa til egalariga begonaligidir. Madaniy fond lakunalari muloqot jarayonida pretsedent matnlardan foydalanish jarayonida yuzaga chiqadi. Pretsedent matnlar deganda, qaysidir shaxs uchun muhim bo'lgan yoki ma'lum jamiyat vakillari va ularning zamondoshlari uchun o'ta shaxsiy xarakterga ega bo'lgan matnlar tushuniladi. Masalan, o'zbek kinofilmlaridan olingan «Nechta qo'y oldingiz», «mahallada duv-duv gap bo'ldi» singari iboralar, yoki kinoya tarzida ishlatiladigan «Esimda o'sha damlar, o'zi uchar gilamlar» singari she'riy satrlar madaniy fond lakunalari hisoblanadi. Kognitiv lakunalar turi bo'lmish madaniy fond lakunalari o'z navbatida muloqotdagi amaliyot tufayli leksik va frazeologik lakunalarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rinib turganidek, nafaqat ekvivalentsiz leksika, balki qisman ekvivalentlar ham tarjima uchun o'ziga xos muammolar keltirib chiqaradi, chunki so'z yoki ibora mutanosibligi aldoqchi, o'ziga

xos xususiyatlari esa yashirin xarakterga egadir. Semantikadagi bunday tafovutlar, odatda, aksiologik komponent bilan bog'liq bo'ladi. Lakunalar va shu qatorda, ular bilan korrelyatsiya munosabatlarida bo'lgan ekvivalentsiz leksika ham tillar va madaniyatlarni qiyoslaganda yuzaga chiqadi va ular o'ziga xoslik fiksatorlari hisoblanadi. Lakunalarni chuqur o'rganib tahlil qilish tili o'rganilayotgan xalqning madaniyati, shu jumladan, uning mentaliteti haqida yangi bilimlar olishga ko'maklashadi. Bu esa, o'z navbatida, tarjima jarayonini yengillashtirishga hamda aslyat shakl va mazmun birligini tarjimada saqlab qolishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gudkov D.B. Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti. - Moskva.: Gnozis, 2003. 79-b.
2. Stepanov Y.S. Fransuz stilistikasi. - Moskva., 1965. 120-b.
3. Bogdanova L.I. Tillar va madaniyatlarning o'zaro ta'siri jarayonida lakunalar muammosi // Humaniora: Lingua russica. Rus va slavyan filologiyasiga oid asarlar. IX asr lingvistikasi. Tillar va lingvistik birliklarning o'zaro ta'siri. - Tartu, 2006. 27-37-b.
4. Tomasheva I.V. Zamonaviy lingvistikada "lakuna" tushunchasi. Emotiv lakunalar. // Til va hissiyotlar. - Volgograd: Peremena, 1995. 50-60-b.